

FARG'ONA VODIYSINING QADIMGI QANG' MODDIY VA MADANIYAT TARIXI

Komilov Ubaydullo

O'zbekiston Respublikasi ichki ishlar vazirligi
Andijon akademik litseyi Tarix fani o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7184891>

Annotasiya: Farg'ona vodiysi qadim tarixida ilk o'rta asrlargacha bo'lgan san'at asarlari namunalari boshqa xududlarga nisbatan unchalik ko'p topilmagan. Buning bir necha sabablari bor. Ya'ni, vodiya o'ziga xos rivojlanish yo'liga ega bo'lgan va janub madaniyatidan bir oz olisroqda joylashganligidir, kabi ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Farg'ona, madaniyat, ma'rifat, ijtimoiy rivojlanish, jamiyat, ma'naviy hayot.

Tadqiqotchilarning fikriga qaraganda, Salavkiylar sulolasi bilan doimiy ravishda olib borilgan kurashlar natijasida mil.avv. III asrning boshlarida Qang' davlati paydo bo'ldi. Keyinchalik Yunon-Baqtriya davlati hamda ko'chmanchi qabilalar bilan kurashlar natijasida Qang' davlati yanada mustahkamlandi va ayrim manbalarda O'rta Osiyodagi yirik davlatlardan biri sifatida eslatiladi. Bu davlatning asosiy negizini Sirdaryoning o'rta oqimida yashovchi qang'lar tashkil etganlar. Mil. avv. II asrning boshlariga kelib Qang' davlatining yerlari birmuncha kengayib sharqda Farg'ona vodiysi (Dovon), shimoli-sharqda usun, yuyechji qabilalari bilan shimoli-g'arbda Sarisu daryosi, g'arbda, Sirdaryogacha borgan. Bu katta hudud Toshkent vohasini, Talas vodiysini va qisman Chu vodiysining quyi oqimidagi yerlarni o'z ichiga olib Qang' davlatining asosiy yerlari hisoblangan, Mil.avv.II-I asrlarda qang'liklar Amudaryo va Sirdaryo oralig'idagi yerlarni va Xorazmni o'zlariga bo'sundiradilar.

Qang' davlati, Qanhexa (qad. xitoy manbalarida Kangkiya, zamonaviy o'qilishda Kangjuy, rus adabiyotida Kangyuy) — qadimda Sirdaryoning o'rta havzasida mavjud bo'lgan davlat (mil. av. 3 — mil. 5-asr o'rtalari). Ayrim adabiyotlarda ushbu davlat aholisi ham uning nomlari bilan ataladi.

K,Shoniyozovning fikricha, Qang' davlati sharqda Farg'ona (Davan, Dayyuan), shim. sharqda Usun (Uysun) davlatlari, shim. g'arbda Sarisu, g'arbda Sirdaryoning quyi oqimi bilan chegaradosh bo'lgan. Xitoy manbalariga ko'ra, Qang' davlatining jan. hududiga hoz. O'zbekistonning Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Kattaqo'rg'on va Urganch tumanlari kirgan bo'lib, uning chegarasi Amudaryoga borib taqaladi. Janubiyda — Dayruziye (Dayuechji) davlati joylashgan. Kushon podsholigi tashkil topishi va uning hududi kengayishi munosabati bilan Qang' davlatining jan. chegarasi o'zgargan. Shu tufayli mil. av.

2-asrda Xitoy elchisi Chjan Syan' farg'onaliklar yordamida Qang' davlati orqali Dayruziye (Dayuechji) davlatiga borgan. Qang' davlatining qishki poytaxt shaharlari Bityan va Sushiye bo'lgan. Bityan Binkat shahri (boshqa manbalarga ko'ra, Qanqa) o'rnida, Sushiye esa hoz. Parkent tumanidagi So'qoq (Sukeeke) nomli joyga to'g'ri keladi. Qang' davlatining yozgi qarorgohlari Issiqko'l bo'ylab, hoz. Qoraqo'l (Prjevalsk) yonida bo'lgan. Qang' davlatining qo'shini 80-90 ming jangchini tashkil etgan. Qang' davlati aholisining urf-odatlarini Ruziye (Yueszi) davlati aholisi urf-odatidan farq qilmagan. O'z navbatida, ruziyeliklar urf-odatlarini hunlarnikiga o'xshash bo'lgan. Qang' davlati hukmdori va Hun xoqonligi tangriquti o'rtasida qudachilik munosabatlari o'rnatilgan. Shu tufayli xitoylar hunlar ustidan g'olib chiqib, ularni o'z joylaridan siqib chiqarganida, hun xoqoni o'z avlodi bilan Qang' davlatiga ko'chib kelgan. Qang' davlatining ko'chmanchi aholisi chorvachilik, shaharlar va ularning atrofida yashagan o'troq aholi esa dehqonchilik, hunarmandchilik va savdosotiq bilan shug'ullangan. Ular Buyuk ipak yo'litgi xalqaro siyosiy, iqtisodiy va madaniy aloqalarda muhim o'rin tutganlar. Qang' davlati hududida jiddiy migratsion jarayonlar sodir bo'lib turgan. Mil. 5-asrning 2-yarmida Qang' davlati parchalanib, uning hududida Shosh (Shi), Samarqand (Kan), Maymurg' (Mi), Shahrisabz (Shi), Kattaqo'rg'on (Xe), Usrushona (Sao) kabi kichik davlatlar tashkil topgan.

Bu davrga oid arxeologik topilmalar dehqonchilikdan ixtisoslashgan hunarmandchilikning ajralib chiqqanligidan dalolat beradi. Bu jarayon o'z navbatida hunarmandchilik va tog` - kon sanoatining (turli ma'danlar qazib olish) yanada rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratdi.

Hunarmandchilikning rivojlanishi va qadimgi yo'llarning mavjudligi tufayli Farg'ona vodiysida Sharqiy Turkiston bilan olib borilgan tashqi savdo bilan bir qatorda, atrofdagi tog` vodiylarida yashovchi chorvadorlar bilan ham o'zaro almashinuv rivojlanadi. Antik davr Farg'ona yodgorliklarining ayriralarida Xitoy tangalari (u-shi) uchrasa ham mahalliy tangalar uchramaydi. Bu hol natural xo'jalik (mahsulot ayirboshlash) ustunligidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sagdullaev A. Qadimgi O'zbekiston ilk yozma manbalarda. T. 1996.
2. Azamat Ziyo. O'zbek davlatchiligi tarixi. T. Sharq. 2000
3. Karimov Sh, Shamsuddinov R. Vatan tarixi. Birinchi kitob. T., 2010.
4. Sagdullaev A va boshq. O'zbekiston tarixi: davlat va jamiyat taraqqiyoti. T. Akademiya. 2000

